

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 9
SEPTEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-9>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У.

– сиёсий фанлар доктори, профессор

Сатторов А.

– сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А.

– социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К.

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

MASHRABALIYEVA Durdona Ma'rufjon qizi

Namangan davlat universiteti

"Tarix yo'nalishi" talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8332719>

“TAQVODOR” VA “SULTON AL-A’ZAM” DEB ULUG‘LANGAN CHIG‘ATOY ULUSI XONI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Chig‘atoy ulusi (1224 – 1370)ning taqvodor xoni Tarmashirinxon (1326 – 1334)ning faoliyati bir qator tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar orqali yoritishga harakat qilingan. Bundan tashqari mazkur xon Chig‘atoy xonlarining ichida, o‘ta taqvodor, dindor va kamtarin sulolaning o‘n sakkizinchi nomoyandasi bo‘lgan. U islom dinini qabul qilib, o‘ziga Alouddin ismini ham olgan. Uni “Sulton al A’zam” deb ulug‘lashgan. Uning davrida Chig‘atoy ulusi madaniy taraqqiyotga erishadi.

Kalit so‘zlar: Chingizxon, Chig‘atoy ulusi, Tarmashirinxon, “Shajarayi turk”, “Sulton al A’zam”, “To‘rt ulus tarixi”, “Yasoq” qonunlari, ulus, quriltoy, lashkar, lashkargoh, Hindiston mamlakatiga yurish, Qoraqum shahri, Kesh shahridagi qotillik.

CHIGATAY ULUSI KHAN, WONDERED AS "PIETY" AND "SULTAN AL-AZAM"

ANNOTATION

In this article, the activity of the pious khan Tarmashirin Khan (1326 - 1334) of the Chigatoy clan (1224 - 1370) is tried to be covered through a number of historical sources and scientific literature. In addition, this khan was the eighteenth member of the Chigatai khans, a very pious, religious and humble dynasty. He converted to Islam and took the name Alauddin. He was praised as "Sultan al-Azam". During his time, the Chigatoy tribe achieved cultural development.

Keywords: Genghis Khan, Chigatoy ulus, Tarmashirin Khan, "Shajarayi Turk", "Sultan al-Azam", "History of Four Nations", "Yasok" laws, ulus, kuriltai, lashkar, lashkargoh, march to the country of India, the city of Karakum, Murder in Cache City.

ЧИГАТАЙ УЛУСИ ХАН, НАЗВАННЫЙ КАК «БЛАГОДАРНОСТЬ» И «СУЛТАН АЛЬ-АЗАМ»

АННОТАЦИЯ

В данной статье предпринята попытка осветить деятельность Тармаширин-хана (1326 – 1334), благочестивого хана рода Чигатай (1224 – 1370) на основе ряда исторических источников и научной литературы. Кроме того, этот хан был восемнадцатым представителем Чигатайских ханов, очень благочестивой, религиозной и скромной династии. Он принял ислам и взял имя Алауддин. Его прозвали «Султан аль-Азам». При нем племя Чигатой достигло культурного развития.

Ключевые слова: Чингисхан, улус Чигатай, хан Тармаширин, «Шаджарайи Тюрк», «Султан ал-Азам», «История четырех народов», законы «Ясок», улус, курилтай, лашкар, лашкаргох, Поход в Индию, город Каракумы, Убийство в Кэш-Сити.

Dunyo xalqlarining qalbida daxshat uygʻota olgan va koʻp asrlar davomi xalqlar yodida qoʻrqinchili ertakka aylangan moʻgʻullar bosqinchilik va talonchilik yurishlarini 1206-yil Onon daryosi boʻyida chaqirilgan quriltoyda xon qilib koʻtarilgan Chingizxon (1155 – 1225) davridan boshlashdi va uning vorislari davrida ham davom etdi.

1219 – 1221-yillar davomida Chingizxon Oʻrta Osiyo hududiga, aniqrogʻi buyuk Xorazmshohlar davlatiga (1097 – 1231) bosqinchilik va talonchilik yurishlarini amalga oshirgan va koʻplab vayrongarchiliklar evaziga oʻlkani qoʻlga kiritgan. Movarounnahr hududi 1224-yilda shahzoda Chigʻatoyga berilgan ulus tarkibiga kiradi.

Abdulgʻoziy Bahodirxonning “Shajarayi turk” asarida Chigʻatoyga tekkan hududlar quydagicha qayd qilingan edi: “Chigʻatoyxon haybatli va siyosatli podsho edi. Oqil va dono edi. Chingizxon Movarounnahrni va Xorazmning baʼzisini, viloyati uygʻur va Qashgʻar, Badaxshon, Balx, Gʻaznidan to Sind suvigacha unga berdi”[1, B.93].

Chigʻatoy ulusi davrida Movarounnahrni boshqarish ishlari mahalliy hukmdorlarga topshirilgan boʻlib, oʻlka boshqaruvchisi etib, Chigʻatoy yirik savdogar, moʻgʻullarga sadoqatli xorazmlik amir Mahmud Yalavochni tayinlagan. U Xoʻjanddan turib, oʻz qoʻli ostidagi moʻgʻul harbiy boʻlinmalari yordamida mamlakatni boshqargan, soliqlarni yigʻgan [2].

Manbalarga koʻra, Chigʻatoy oʻzi biror marta ham Movarounnahrda kelmagan. “Tarixi Johongusho” asarida aytilishicha, Chigʻatoy yozni ham, qishni ham Ili daryosining qirgʻogʻidagi Maravzik shahrida oʻtkazgan. U vaqtini zavq, vaqtichogʻlik, aysh-ishrat va ayollarga sarflagan [3, B.266].

Chigʻatoyning vorislaridan Duvaxon (1291 – 1305), Kebekxon (1318 – 1326), Tarmashirinxon (1326 – 1334) lar davrida Chigʻatoy ulusi taraqqiy etgan. Oʻrta Osiyoda Chigʻatoyxon davlati to 1370-yilgacha Amir Temur Movarounnahr hokimiyatini amiri boʻlguncha mavjud boʻlgan.

Chigʻatoy xonlarining ichida, oʻta taqvodor, dindor va kamtarin oʻn sakkizinchi xon Tarmashirinxon boʻlgan. U islom dinini qabul qilib, oʻziga Alouddin ismini ham olgan. Uni “Sulton al Aʼzam” deb ulugʻlashgan.

Tarmashirinxon taxtga kelguncha, Qashqadaryo vohasida yashagan. Uning islom dinini qabul qilishi va bu dinga eʼtiqod qilishida aynan shu hududda yashovchi shayxlar va islom ulamolarining taʼsiri katta boʻlgan. Xonni oʻz koʻzi bilan koʻrib, u bilan suhbatda boʻlgan arab sayyohi Ibn Battutaning guvohlik berishicha, Naxshabda Shayx Hasan ismli shayx unga ustozlik qilgan. Bu davrda yashagan Shayx Shamsiddin Kulol va Imom Husomiddin Yogʻiy Tarmashirinxon faoliyatiga jiddiy taʼsir koʻrsatgan [4, B.26].

Tarmashirinxon 5 mahal namozni doimo masjidida jamoat bilan oʻqigan. Masjidida kim boʻlmasin, xonning yoniga borib, u bilan qoʻl berib koʻrishga olgan. Namozdan keyin xon saroyiga borguncha xalq bilan muloqot qilib, ularning shikoyatlarini tinglab va arzlarning ijrosi boʻyicha oʻz amaldorlariga koʻrsatmalar berib borgan. Tarmashirinxon hukmronligi davrida Chigʻatoy ulusida shariat qonunlari jamiyatda toʻla hukmron mezonga aylangan.

Mirzo Ulugʻbekning “Toʻrt ulus tarixi” asarida yozilishicha, “Tarmashirinxonning saodatli hukmronligi davrida Chigʻatoy ulusi islom davlatiga aylandi. Tangri taolo bandalari uning davlati zamonida ayni farovonlikda hayot kechirdi”.

“Toʻrt ulus tarixi”da Tarmashirinxonning Hindistonga yurish qilgani va bir necha shaharlarini bosib olganini quyidagicha qayd etadi: “Ul xoni komil zamonida boʻlib oʻtgan voqealardan biri shuki, lashkar tortib, Hindiston mamlakatlari sari yurish boshladi va Dehli darvozasigacha hech toʻxtamay bosib bordi.

Dehli shahri yaqinida zafarli lashkariga lashkargoh qilgani sababli Dehli voliysi bir to‘da akobiru a‘yonlarini peshkash rasmi uchun tuhfa va hadyalar bilan tashqariga chiqardi. El taslim izhor qildi. U yerdan xon harakat qilib, to Gujarot, Sumnot va Surat hududlarigacha bosib bordi. So‘ng so‘g-salomat va o‘ljalar bilan o‘z ulusiga qaytib keldi” [5, B.363].

Bundan ko‘rinib turibdiki, Tarmashirinxon Hindistonga zafarli yurishi amalga oshiradi va ko‘plab o‘ljalar bilan o‘z ulusiga qaytib boradi.

Tarmashirinxon islom arkonlariga shu qadar qat‘iy rioya qilar ediki, din marosimlari va qoidalari shaxsiy va davlatning maishiy masalalariga zid bo‘lgan holatda ham, islom qoidalariga og‘ishmasdan amal qilar edi. Uning davrida diniy ulamolar, shayxlar va imomlarga yetarlicha hurmat ko‘rsatilgan. Ibn Battutaning quyidagi hikoyasi buning tasdig‘idir: “... bir kuni men peshin nomozini o‘qish uchun masjidga bordim.

Ammo xon hali yo‘q edi, uning mahramlaridan biri joynomoz keltirib mehrob yaqiniga odatda sulton namoz o‘qiydigan joyga yozdi va Hisomiddin Yog‘iy (imom) ga: “Sultonimiz tahoratlarini tugallamaguncha namozni boshlamay kutib turar ekansiz”, dedi. Imom o‘rnidan turib: “Namoz xudo uchunmi yoki Tarmashirin uchunmi?” dedi va u muazzinga namozni boshlashni buyurdi. Sulton masjidga kirib kelgan 2 rakat namoz o‘qib bo‘lingan edi. Shunda u qolgan 2 rakat namozni kelgan joyidan tugalladi.

Tarmashirin namozni odamlar poyabzalni yechib qoldiradigan joyda, masjid ostonasida o‘tirib o‘qidi, namozni o‘qilmay qolgan qismini ham tugatib, imom oldiga so‘rashgani keldi. Men imomni yonginasida turgan edim, so‘ng sulton menga qarab, “Sen o‘z mamlakatingga qaytib borganingda, ajamlarning kambag‘allari sultonga qanday muomala qilishini aytib bergin” dedi [4, B.26].

Bundan ma‘lumki, Tarmashirinxon o‘ziga xos xalq hukmdori bo‘lgan, din ulamolariga nisbatan yuksak ehtirom ko‘rsatgan, hatto o‘z hurmati o‘rniga qo‘yilmagan vaziyatda ham ularga nisbatan kek saqlamagan. Tarmashirinxonning ijtimoiy adolatli siyosati, dinparvarligi va xudojo‘yligi mo‘g‘ul xonadoniga mansub hukmdor tabaqalarining noroziligiga sabab bo‘lgan. Yani, Tarmashirinxonning davlat va jamiyat boshqaruvini islomlashtirish siyosati uning dushmanlariga qo‘l kelib, Chingizxon tomonidan joriy etilgan qoidalar, xususan “Yasoq” qonuniga amal qilinmayotgani asosiy sabab qilib olingan, hamda xonni almashtirish lozim deb topilgan.

Chingizxon yasog‘i, dastlab, asosan, davlat tomonidan amalga oshiriladigan turfa tadbirlar, muayyan gunohlar uchun beriladigan jazo choralari va qadimgi qabilalarning urf-odat va qonunlarini o‘zida mujassamlashtirgan. Chingizxon yasog‘i to‘la shaklda saqlanib qolmagan, uning ayrim parchalari bizgacha yetib kelgan [6].

Chingizxonning vasiyati, hamda “Yasoq” qoidalariga ko‘ra, 1 yilda 1 marta katta Quriltoy chaqirilib, ziyofatlar, to‘ylar tashkil etilishi, hamda unda barcha mo‘g‘ul xonlari ishtirok etishi lozim bo‘lgan. Aftidan, Chingizxon shu yo‘l bilan xon xonadoniga mansub shahzodalar va sarkardalarning ittifoqini, do‘stligi va birdamligini mustahkamlamoqchi bo‘lgan.

Tarmashirinxon esa butun Movarounnahrda oliy darajadagi, dabdabali ziyofatlar uyishtirishni bekor qilib, bu odatga barham bergan. Uning bu qarorga kelishiga o‘zining islom shariatiga mos siyosat yuritishi, ortiqcha isrofgarchilik va ulardan tiyilish, hamda taqvoni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishi sababli edi. Shuningdek, Tarmashirinxon mamlakatda chiqargan farmonlar hamda yo‘lga qo‘yilgan tartib-qoidalar “Yasoq” qonunlariga emas shariat hukmlariga asoslangan edi.

Bundan tashqari Tarmashirinxon o‘z hukmronligining oxirgi 4 yilida biror marta ham Mo‘g‘uliston poytaxti Qoraqurum shahriga ulug‘ xon qaror gohiga bir yilda bir chaqiriladigon quriltoyga bormagan. Tarmashirinxonga qarshi bo‘lgan fitnachilar, xususan akasi Durra Temur “Yasoq” qonunlarining birinchi tamoyiliga ko‘ra, hukmdor yasoqqa qat‘iy rioya etish xususida qasamyod qilishi va unga amal qilishi, amal qilmagudek bo‘lsa, xonni umrbod qamash yoki jazolash (hatto qatl qilish) mumkin bo‘ladi degan qoidaga asoslanib, Tarmashirinxonni xon hokimiyatiga noloyiq deb, uni taxtdan tushirish va o‘g‘li Buzanni xon qilib saylash taraddudiga tushgan.

Shundan keyin Tarmashirinxonga qarshi suiqasd tashkil etilib, Xuroson tomon ketayotgan taqvodor xon Kesh yaqinida tutib o'ldiriladi. Xoning o'limini "To'rt ulus" asarida quydagicha yoziladi: "Ukasining o'g'li Puron ibn Duvar Temurxon nafis islom kiyimida bo'lmay, hanuz shirk va zalolama bo'lgan odamlar bilan Habadan lashkar tortib, turklarning luy yili muvofiq sanayi 718-yilda (1334-yil) Keshi dilkash nohiyasidagi Qo'zi Mundoqda Tarmashirinxonni shahodat darajasiga yetkazdi. Uni Samarqand qaryalaridan birida dafn etidilar, unga Tangrining rahmati bo'lsin" [5, B.363].

Asarda xonni uning ukasining o'g'li Puron ibn Duvar o'ldirganligini qayd qiladi.

Tarmashirinxondan so'ng Movarounnahr taxtiga Buzanxon (1334 – 1338) keladi va u poytaxtni Qarshidan Ili vodiysiga, bir paytlar Chig'atoyxon o'zi tanlagan yeriga ko'chiradi.

Xullas, Alouddin Tarmashirinxoning vafotidan so'ng, Movarunnahrda siyosiy taqoqlik, ichki nizolar avj oladi, endi yuksala boshlagan islom dini va kalom ilmiga e'tibor yana susaya boshlaydi. Mo'g'ullarning islomlashuv jarayoni yana ortga chekinadi. Diniy ulamolar va vaqt mulklariga yana Chig'atoy zamonida solingan soliqlar solinadi. Yana shuni t'akidlash lozimki, Tarmashirinxondan keyin Movarounnahrda Chig'atoy avlodlarining ham qudrati susaygan. Natijada, oradan 12 yil o'tib (1346-yil) nufuzli amirlar tomonidan chingiziylarni "soxta xon" va "qo'g'irchoq xon"ga aylantirish jarayoni boshlangan.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Абулғозий Баҳодирхон. Шажарайи турк. – Т.: Чўлпон, 1992. – Б. 93.
2. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/11694-mo-g-ullar-hukmronligi-davrida>.
3. Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи Жаҳонгушо. – Т.: Mumtoz so‘z, 2015. – Б. 266.
4. Замонов А. Ўрта аср тархий шахслари ҳаётининг айрим номальлум саҳифалари. – Т.: Bayoz, 2020. – Б. 26.
5. Mirzo Ulug‘bek. To‘rt ulus tarixi (Tarix-i arba’ ulus). – Т.: Yosh kuch, 2019. – В. 363.
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/Chingizxon_yasosi.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-9

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz